

**Występowanie *Dichrorampha heegerana* (DUPONCHEL, 1843)
i *Carposina berberidella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854 w okolicach
Torunia (Lepidoptera: Carposinidae, Tortricidae)**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5806112>

JAROSŁAW BUSZKO¹ , MIROSLAWA CEYNOWA-GIELDON²

¹ Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Ekologii i Biogeografii, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska, e-mail: buszko@umk.pl, ORCID: 0000-0001-8816-0591

² Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, e-mail: ceynowa@umk.pl

ABSTRACT. The occurrence of *Dichrorampha heegerana* (DUPONCHEL, 1843) and *Carposina berberidella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854 (Lepidoptera) in the vicinity of Toruń (Lepidoptera: Carposinidae, Tortricidae).

New records for two rare species of micro-moths are provided. *Dichrorampha heegerana* is known from only one locality in Poland. *Carposina berberidella* apart from the Pieniny Mountains it was also found in Toruń.

KEY WORDS: Lepidoptera, *Dichrorampha heegerana*, *Carposina berberidella*, Tortricidae, Carposinidae, new records, Toruń.

WSTĘP

Okolice Torunia są miejscem występowania roślinności ciepłolubnej, która wykształciła się na piaszczystych terasach pradoliny Wisły. Są wśród nich rozmaite stadia muraw kserotermicznych, wrzosowiska i widne lasy. Środowiska te w związku z rozwojem miasta ulegają różnym przekształceniom zdominowanym przez roślinność ruderalną. Tym niemniej wciąż zachowują duże bogactwo gatunkowe motyli, wśród których spotykane są gatunki rzadko spotykane w skali kraju. Całościowo opracowane zostały motyle z grupy Macrolepidoptera (PRÜFFER & SOLTYS 1974) oraz motyle minujące (BUSZKO 1991). Liczne dane dotyczące motyli Torunia i okolic rozproszone są po wielu publikacjach. Niniejsza praca prezentuje kolejne dwa interesujące gatunki.

METODY

Motyle obserwowano we właściwym im środowisku oraz odławiano przy pomocy siatki entomologicznej. Preparat aparatu genitalnego wykonano zgodnie z ogólnie przyjętą procedurą. Został on lekko wybarwiony czernią chlorazolową i zamknięty w euparalu. Jego zdjęcie wykonano techniką focus stacking.

BADANY MATERIAŁ

Tortricidae LATREILLE, 1802

Dichrorampha heegerana (DUPONCHEL, 1843) (Ryc. 1)

Obserwacje imago:

Toruń-Bielany [CD37]: 13, 14, 17.08.2012, obs. M. Ceynowa-Gieldon

Toruń-Bielany [CD37]: 3, 22, 26.08.2013, obs. M. Ceynowa-Gieldon

Toruń-Bielany [CD37]: 20, 25.08.2014, obs. M. Ceynowa-Gieldon

Zebrane okazy:

3♂, 3♀, Toruń-Bielany [CD37], 18.08.2014, J. Buszko leg.

6♂, 7♀, Toruń-Bielany [CD37], 19.08.2014, J. Buszko leg.

2♂, 1♀, Toruń-Bielany [CD37], 20.08.2014, J. Buszko leg.

1♂, Toruń-Bielany [CD37], 28.08.2014, J. Buszko leg.

Ryc. 1. *Dichrorampha heegerana* (DUP.) – imago: [CD37] Toruń-Bielany, 14.08.2012 (fot. M. Ceynowa-Gieldon).

Fig. 1. *Dichrorampha heegerana* (DUP.) – imago: [CD37] Toruń-Bielany, 14.08.2012 (photo M. Ceynowa-Gieldon).

Carposinidae WALSINGHAM, 1897

Carposina berberidella HERRICH-SCHÄFFER, 1854 (Ryc. 2)

1♀, Toruń-Bielany [CD37], 6.07.2018, M. Ceynowa-Giełdon leg.

Ryc. 2. *Carposina berberidella* H.-S. – genitalia samicy: [CD37] Toruń-Bielany, 6.07.2018, M. Ceynowa-Giełdon leg. (fot. G. Banasiak).

Fig. 2. *Carposina berberidella* H.-S. – female genitalia: [CD37] Toruń-Bielany, 6.07.2018, M. Ceynowa-Giełdon leg. (photo G. Banasiak).

DYSKUSJA

Dichrorampha heegerana występuje w strefie klimatu umiarkowanego Europy od Francji po południową część Rosji. Znany jest także z południowej Fennoskandii oraz Kaukazu (RAZOWSKI 2003). Dotychczas został wykazany tylko z jednego miejsca w kraju, a stosowna informacja podana została w formie komentarza w wykazie rozmieszczeniowym motyli Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017). Należy jednak przy tym wspomnieć, że przypadkowo znalazły się tam błędne dane dotyczące daty znaleziska. Motyle spotykane były na niewielkiej powierzchni, ale zwykle w dużej liczebności. Aktywnie latały w godzinach popołudniowych i wieczornych. Omawiany gatunek jest jednym z najpóźniej pojawiających się przedstawicieli rodzaju *Dichrorampha*

GUEN., a szczyt wylotu imagines wypada w połowie sierpnia. Typowym siedliskiem występowania gatunku były antropogenicznie zniekształcone murawy napiaskowe z dużym udziałem krwawnika panońskiego (*Achillea pannonica* SCHEELE), stokłosa bezostnej (*Bromus inermis* LEYSS.), lucerny sierpowatej (*Medicago falcata* L.) i bylicy polnej (*Artemisia campestris* L.). Obecne były również młode, szybko rosnące drzewka robinii akacjowej (*Robinia pseudoacacia* L.), klonu jesionolistnego (*Acer negundo* L.) i topoli czarnej (*Populus nigra* L.). Stadia preimaginalne i sposób ich życia nie są znane. Można jedynie przypuszczać, że rośliną pokarmową dla tego gatunku może być krwawnik. Poza miejscem licznego występowania udało się znaleźć tylko jednego osobnika na stanowisku o podobnym typie roślinności oddalonym o około 0,5 km. W ostatnich latach warunki siedliska uległy daleko idącym zmianom wskutek szybkiej sukcesji drzew i krzewów. Z powodu wzrostu zacielenia zniknęły niektóre rośliny, w tym krwawnik, a także od dwóch lat nie spotykano już motyli. Można stąd wnioskować, że antropogeniczne środowiska kserotermiczne, które ulegają szybkim zmianom, dają możliwość tylko krótkotrwałego ich zasiedlenia przez motyle o względnie dużych możliwościach dyspersyjnych.

Carposina berberidella jest gatunkiem rozprzestrzenionym w południowej i lokalnie środkowej Europie (RAZOWSKI 1988). Podawany jest także z Litwy (Kaunas), a dane te pochodzą jeszcze ubiegłego stulecia (IVINSKIS 1993, 2004). W Polsce wszystkie dotychczasowe źródła wymieniały jego występowanie tylko w Pieninach, gdzie jest on spotykany w naskalnych siedliskach kserotermicznych z dominacją roślinności krzaczastej (BŁESZYŃSKI *et al.* 1965, RAZOWSKI 1959, 1988). Nowe znalezisko gatunku w tak dużym oddaleniu od Pienin jest zastanawiające. Może ono być zarówno wynikiem przypadkowego zawleczenia jak i niedawnej kolonizacji. Za drugą opcją przemawia obecność dużych skupień berberysu (*Beberis vulgaris* L.) wśród okolicznych ciepłolubnych lasów sosnowo-dębowych. Gąsienica *C. berberidella* żyje w sierpniu i wrześniu w owocach berberysu. Zasiedlone owoce są ciemniejsze, a w nich widoczne są niewielkie otwory i przylegające odchody (SCHÜTZE 1931). Prowadzone w kolejnych latach poszukiwania gąsienic nie przyniosły rezultatu. Wskazywać to może na obecność efemerycznej populacji, która nie była w stanie utrzymać się na nowym stanowisku.

PODZIĘKOWANIA

Panu Grzegorzowi Banasiakowi autorzy składają podziękowania za wykonanie zdjęcia aparatu genitalnego *Carposina berberidella*.

PIŚMIENNICTWO

- BŁESZYŃSKI S., RAZOWSKI J., ŻUKOWSKI R. 1965. Fauna motyli Pienin. *Acta Zoologica Cracoviensia* 10: 375–493.
- BUSZKO J. 1990. Studies on the mining Lepidoptera of Poland. X. Mining Lepidoptera of Toruń and surrounding areas. *Acta Zoologica Cracoviensia* 33: 367–452.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 222 pp.
- IVINSKIS P. 1993. Check-list of Lithuanian Lepidoptera. Vilnius: 210 pp.
- IVINSKIS P. 2004. Lepidoptera of Lithuania. Annotated catalogue. Vilnius: 380 pp.
- PRÜFFER J., SOLTYS E. 1974. Motyle Ziemi Chełmińskiej i terenów sąsiednich. *Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Seria E: Zoologia* 10: 1–88.

- RAZOWSKI J. 1959. Uwagi o Carposinidae (Lepidoptera). *Polskie Pismo Entomologiczne* 29: 163–166.
- RAZOWSKI J. 1988. Motyle (Lepidoptera) Polski. Cz. XX. Pterophoridae i Carposinidae. *Monografie Fauny Polski* 17: 140 pp.
- RAZOWSKI J. 2003. Tortricidae of Europe. 2. Olethreutinae, Bratislava: 301 pp.
- SCHÜTZE K.T. 1931. Die Biologie der Kleinschmetterlinge, Frankfurt am Main: 235 pp.

Accepted: 7 December 2021; published: 27 December 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>